

Öğretmenlerde İş Performansını Etkileyen Unsurlar Üzerine Bir Derleme Çalışması

A Review Study on the Factors Affecting Job Performance in Teachers

Elif YILDIRIM¹ Bülent BAKIR² Soner AKSAN³ Esra TİMURÖĞLU⁴ Fatma Tuba SEYMEN⁵

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0009-1337-9789, Mersin, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0003-2460-6816, Mersin, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-1366-6114, Mersin, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0000-5300-963X, Mersin, Türkiye

⁵ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-4511-9135, Mersin, Türkiye

ÖZET

Yapılan çalışmada öğretmenlerin iş performansını etkileyen faktörlerin neler olduğu belirlemek için tez çalışmalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Eğitim-öğretim sürecinde iş performansının etkileyen etkenlerin hangileri olduğu, hangi çalışmalarda hangi kavramların ve yöntemlerin kullanıldığı ve sonuçların benzerlik ve farklılıklarının neler olduğu çalışmanın problemini oluşturmaktadır. Yapılan çalışmada derleme yöntemi kullanılarak literatür taraması yapılmıştır. Öğretmenlerin iş performansı konusu hakkında daha detaylı bilgilere ulaşılmak ve çalışmanın daha açıklayıcı olması istendiğinden için lisansüstü tezler incelenmiştir. Tezlerin incelenmesinde Yök Tez Merkezi'ndeki tez çalışmaları belirlenmiştir. Çalışma sonunda iş performansı hakkında birden fazla çalışma yapıldığı ve birçok alanda iş performansı konusunun önem taşımaya başladığı tespit edilmiştir. Ancak öğretmenlerin iş performansı konusu üzerine yapılan çalışmaların görece eksik olduğu tespit edilmiştir. İş performansını etkileyen birden fazla faktör olduğu çalışmalarda belirtilmiştir. İş performansını etkileyen faktörlerin belirlenmesinde birçok kavram kullanılarak literature yeni kavramlar kazandırılmıştır. Ayrıca çalışmalarda belirlenen faktörler arasında benzer ve farklı faktörlerin olduğu tespit edilmiştir. Benzer olan faktörlerin yaşam doyumu, mesleki doyum, moral, motivasyon ve mutluluk olurken; farklı olarak ise adalet algısı, örgütsel bağlılık, pozitif psikolojik sermaye, değişim yorgunluğu ve kültürel zeka şeklindedir.

Anahtar Kelimeler: İş performansı, eğitim, motivasyon, performans

ABSTRACT

In this study, the aim is to examine thesis studies to determine the factors affecting teachers' job performance. The study problem focuses on identifying which factors influence job performance in the educational process, which concepts and methods are used in various studies, and the similarities and differences in the outcomes. A literature review was conducted using a compilation method. In order to obtain more detailed information on teachers' job performance and to make the study more explanatory, postgraduate theses were reviewed. Theses from the Higher Education Thesis Center were selected for analysis. The study concluded that multiple studies have been conducted on job performance, highlighting its growing importance in various fields. However, it was found that research specifically focused on teachers' job performance is relatively limited. The studies indicated that there are multiple factors affecting job performance, and numerous concepts have been introduced to the literature to identify these factors. Furthermore, both similar and differing factors among the identified elements were noted. While common factors included life satisfaction, job satisfaction, morale, motivation, and happiness, distinct factors encompassed perceived justice, organizational commitment, positive psychological capital, change fatigue, and cultural intelligence.

Keywords: Job performance, training, motivation, performance

GİRİŞ

Eğitim sürecinde öğreten faktörlerden biri olan öğretmenlerin, eğitim-öğretim süreçlerinde etkili ders anlatım, materyal kullanma, liderlik rollerine bürünme vb. özelliklerinin etkin ve aktif olması gerekmektedir. Bu bakımdan öğretmenlerin istenilen ve ideal olan performansın gösterilmesi için gerekli pedagojik eğitimler, alan bilgisi, sosyallik, genel kültür bilgileri ve genel uyarılmışlık durumunu yerine getirecek politikalar gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Öncelikle çağdaş eğitim modellerinde öğretmenin artık ön planda değil rehber bir işlevi olması yeni davranışları beraberinde getirmiştir. Öğretmenlerin bu gelişmelerle beraber, aldıkları eğitim ve sonrasındaki donanımlarının iş sürecinden başlayıp öğretmenlik meslekleri bitinceye kadar devam ettiğinden süreç içinde inişli-çıkışlı dalgalanmalar olmaktadır. Bu süreçte öğretmenin genel olarak performansı belli belirsiz her alandan

Citation: Yıldırım, E., Bakır, B., Aksan, S., Timuroğlu, E. & Seymen, F. T. (2024). "Öğretmenlerde İş Performansını Etkileyen Unsurlar Üzerine Bir Derleme Çalışması", International QMX Journal, 3(12), 2327-2338. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

etkilenebilir. Bu alanlar, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik, göç, rotasyon, vb. olumlu veya olumsuz değişimler olabilir. Bu alanı biraz daha daraltırsak, hazırbulunuşluk, formel ve informal öğrenme, alan bilgisi, liderlik roller vb. olabilir. Ayrıca kurumlar bazında adalet algısı, kuruma bağlılık, mesleki inanç, meslekten ayrılma vb. kurumsal yapılanmaya dönük durumlar olabilir. Bu durumlar öğretmenlerin iş performansını etkileyen sadece bazı faktörlerdir. Ancak kabaca bir öğretmenin iş performansı etkileyen ve belirleyen en önemli faktör bilginin aktarılmasıdır.

İş performansı öğretmenlerin eğitim-öğretim süreçlerinde bilginin etkili aktarılıp aktarılmadığını belirleyen en önemli etkenlerden birisidir. Eğitim sektöründe, öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye algılarının iş tutumlarıyla ilişkisini belirlemek, hem öğretmenlerin görevlerini yerine getirirken hem de yöneticilerin etkili ve verimli kararlar almasına önemli katkılar sunar. Eğitim sisteminin işleyişi, çeşitli faktörlere bağlıdır. Eğitimi sosyal bir sistem olarak değerlendiren araştırmacılar, eğitim sistemini yönlendiren üç temel unsurun öğrenci, öğretmen ve eğitim programları olduğunu vurgular. Bu unsurlar arasında öğretmenler, öğrenci ve eğitim programları üzerinde daha fazla etkiye sahip olmaları nedeniyle en kritik faktör olarak kabul edilir (Pehlivan, 1993)

Öğretmenlerin iş performansını etkileyen faktörlerin, düzeyi, yoğunluğu ve etki düzeyine yönelik yapılacak olan incelemelerde problem durumunun, seçilecek yöntemin ve verileri toplama araçlarının çalışmayı iyi temsil etmesi gerekmektedir. Yapılan bu çalışmada verilerin toplanmasında derleme yöntemine başvurularak literatür taraması yapılmıştır. Çalışmada öğretmenlerin iş performansını etkileyen faktörlerin neler olduğu hangi çalışmada hangi kavramlara yer verildiği ve çalışmalar sonunda benzer ve farklı sonuçların olup olmadığı çalışmanın problemini oluşturmaktadır. Bu bakımdan yapılan çalışmada Yök Tez Merkezi'ndeki tez çalışmalarından yararlanılmıştır.

İŞ PERFORMANSI

"Performans" teriminin ilk kez 15. yüzyılda ortaya çıktığı ve o dönemde "oyun" ve "sergi" anlamında kullanıldığı bilinmektedir. Günümüzde performans kavramı, geçmişteki anlamından farklılıklar gösterse de "başarı", "etkenlik", "etkililik", "yetenek" ve "memnuniyet" gibi terimlerle eşanlamlı olarak kullanılmaya devam etmektedir (Avcı, 2005). Literatürde birçok tanıma sahip olan "performans" terimi, genel olarak "amaçlı ve planlı bir etkinlik sonucunda elde edilen, nicel veya nitel olarak belirlenen bir kavram" olarak tanımlanmaktadır. Performans, belirli bir süreç içinde üretilen mal ve hizmetlerin toplamı olarak kabul edilmekte ve alanyazında genellikle "etkinlik", "verim" ve "çıktı" gibi kavramlarla ilişkilendirilmektedir (Helvacı, 2002).

Performansı etkileyen birtakım faktörler olmaktadır. Bu faktörler hem gündelik hayatta hem de iş hayatında etkili olmaktadır. İş yaşamında, hem örgütsel hem de bireysel düzeyde verimliliğin ve etkinliğin sağlanabilmesi için çalışanların performansının yüksek seviyelerde bulunması elzemdir. Bu bağlamda, araştırmacılar, çalışanların performansını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmüşlerdir. Performans, insan kaynakları kararları açısından kritik bir öneme sahip olmuştur (Savcı, 2012). Bireylerin çalışma davranışlarını şekillendiren değişkenleri temel alan modellerden biri, çalışanların performansını etkileyen çeşitli unsurları içermektedir. Bu unsurlar arasında yetenek, işe olan ilgi, gelişim ve ilerleme fırsatları, net bir şekilde tanımlanmış hedefler, faaliyetler hakkında geri bildirim alma, başarıların ödüllendirilmesi, başarısızlıkların cezalandırılması ve işin icrası için gerekli kaynaklara erişim yetkisi bulunmaktadır (Örücü & Kanbur, 2008). Dolayısıyla genel anlamda en çok karşımıza çıkan performansı etkileyen faktörlerin bazıları aşağıda listelenmiştir:

- ✓ Kişisel faktörler: beceri, yetkinlik, motivasyon ve sorumluluk
- ✓ Liderlik faktörü: teşvik, rehberlik, takım lideri ve yöneticilerin sağladığı destek
- ✓ Takım faktörü: çalışma arkadaşlarının sunduğu destek
- ✓ Çevre faktörü: çevresel baskılar ve değişim süreçleri şeklindedir (Bükülmez, 2013).

İş performansı konusunu ele alan çalışmaların, akademik kavramları yer vermesi konuya ilişkin zengin bir muhteva sağlamaktadır. Bu bakımdan incelenen çalışmalarda öğretmenlerde iş performansı konusuyla ilişkili olan veya etkileyen kavramların genel açıklamaları kavramsal çerçeve olarak belirlenmiştir.

REKREASYON

Rekreasyon, iş performansı kavramı ile ilişkili olup genel anlamda yaşam doyumu, yaşam mutluluğu, motivasyon vb. olan kavramları etkilediğinden önem taşımaktadır. Sanayi Devrimi, boş zamanların artmasıyla birlikte rekreasyon faaliyetlerine yönelik ilginin yeniden canlanmasına yol açmıştır. İnsanların zor çalışma koşulları altında yoğun bir şekilde çalışması, rutin çalışma tarzına uyum sağlama güçlüğü ve memnuniyetsizlik gibi bireysel ve toplumsal sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum, insanların daha rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için boş zamanlarında eğlenceli etkinliklere ihtiyaç duyulduğu düşüncesini beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede, gezi, sanat ve spor gibi rekreatif aktiviteler önemli bir konuma sahip olmuştur (Tunçkol, 2001).

Rekreasyon, boş zaman ve oyun kavramları sıklıkla birbiriyle karıştırılmaktadır. Gerald B. Fitzgerald, "Community Organization for Recreation" adlı eserinde, boş zaman etkinliklerinin biyolojik, psikolojik ve sosyolojik açıdan rekreasyon ile örtüştüğünü, ancak kötü niyetli eylemler, çocuk suçları, kumar gibi eğlencelerin boş zaman diliminde gerçekleştirilmesine rağmen rekreasyon olarak kabul edilmediğini vurgulamıştır (Jenny, 1955: 14). Bu bağlamda, rekreasyon programları, uyuşturucu ve alkol kullanımı, sigara içme, silah taşıma ve kullanma gibi davranışların ve suçların önlenmesi açısından en mantıklı uygulamalardan biri olarak değerlendirilmiştir (Yaman ve Arslan, 2009). Sonuç olarak, rekreasyon ile oyun arasında bir ilişki bulunmasına rağmen, bu iki kavramın aynı olmadığı anlaşılmaktadır. Kavram üzerine birtakım ortak veya uyuşan tanımlamalar yapılırken bazı noktalarda farklılıklar da bulunmaktadır. Tütüncü (2012), rekreasyonu "insanların yaşam kalitesini yükseltmek için, doğaya zarar vermeden ve kendi isteğiyle, serbest zamanlarında gerçekleştirdikleri faaliyetleri içeren multidisipliner bir alan" olarak tanımlamaktadır. Rekreasyon, bireylerin mesleki, ailevi ve toplumsal yükümlülüklerini tamamladıktan sonra dinlenme, eğlence, zevk alma, yeni deneyimler kazanma, heyecan duyma ve bilgi ile becerilerini geliştirme gibi hedeflerle, açık ve kapalı alanlarda bireysel veya grup halinde gönüllü katılım sağladıkları etkinliklerdir (Hacıoğlu vd., 2009: 30). Bu şekilde açıklamalar mevcuttur. Genel tanımlara göre rekreasyon, boş zaman olarak geçmekte; ancak bu yetişkinlerin boş zamanlarını belirten bir kavramdır. Ayrıca bu kavramın kurumlar sosyolojisinde bir alt disiplini bulunmaktadır. Boş zamanlar kurumu olarak geçen bu alt disiplin, örgütsel süreçlerin çalışanların iş performanslarını iyileştirilmesi için geliştirilmiştir.

MOBBİNG

Mobbing terimi, Latince "mobile vulgus" ifadesinden türemekte olup, "kararsız kalabalık" anlamına gelmektedir (Çobanoğlu, 2005, s. 19). İngilizcede "mob" fiili, bir yerde toplanma veya şiddete yatkın kalabalık tanımını taşıırken, bu fiilin türevi olan "mobbing" terimi, bir kişiye karşı düşmanca tavırlar sergilemek, psikolojik saldırılarda bulunmak veya iş yerinde psikolojik taciz olarak nitelendirilmektedir. Mobbing kavramını en iyi şekilde tanımlayan terimler arasında "iş yerinde psikolojik şiddet" ve "yıldırma" yer almaktadır. Uluslararası Cambridge Sözlüğü'nde "mob" fiilinin tanımı, şiddet içeren benzer davranışları gerçekleştiren bir grup olarak belirlenmiştir (Cambridge International Dictionary, 1995).

Mobbing, bir örgüt içerisindeki bireyler üzerinde sistematik baskı kurarak, etik olmayan yöntemlerle kişiyi yıpratmayı, performansını düşürmeyi ve dayanıklılığını azaltarak onu güçsüz bırakmayı ve işten ayrılmaya zorlamayı ifade etmektedir. Bu tür davranışlar genellikle üst düzey yöneticiler tarafından uygulanmakla birlikte, aynı seviyedeki çalışanlar, astlar veya belirli bir grup tarafından da gerçekleştirilebilir. Mobbing uygulayıcılarının genellikle aşırı kontrolcü, korkak, nevrotik ve iktidar açlığı olan bir kişilik yapısına sahip oldukları, ayrıca eylemlerinin güvensizlik, korku, kaygı, haset ve kıskançlık gibi duygulardan kaynaklandığı öne sürülmektedir (Çobanoğlu, 2005).

ADALET ALGISI

Adalet, bir kurum içinde yer alan bireylerin, kurum içindeki kararlar ve politikaların herkes için eşit bir şekilde uygulanmasını ifade eden bir kavramdır. Bu kavram, özellikle çalışanlar, yöneticiler ve paydaşlar tarafından önemli bir olgu olarak öne çıkmaktadır. Adaletin tesis edildiği topluluklarda, güçlü ve sağlıklı sosyal yapılar oluşturulabilmektedir. Örgütsel adalet kavramı, örgüt psikolojisi ve sanayi psikolojisi çerçevesinde çalışanların adalet algılarını derinlemesine incelemeyi amaçlar. Bu kavram, bireylerin iş yerindeki davranışlarını ve memnuniyet düzeylerini etkileyen önemli bir faktördür. Çalışanların adalet algıları, yalnızca iş yerindeki ilişkiler değil, aynı zamanda örgüt kültürü ve genel iş

performansı üzerinde de belirleyici bir etkiye sahiptir. Bireylerin adalet anlayışları, yalnızca düşüncelerinin tespit edilmesiyle sınırlı değildir; bu anlayışların nasıl ve hangi yöntemlerle değerlendirileceği de büyük bir önem taşır. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri, anketler, mülakatlar ve odak grup görüşmeleri gibi çeşitli teknikler kullanılarak çalışanların adalet algıları derinlemesine analiz edilebilir. Bu süreçte, adalet algısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi, organizasyonların adalet anlayışını geliştirmelerine ve böylece daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmalarına olanak tanır. Dolayısıyla, örgütsel adaletin incelenmesi, sadece bir kavram değil, aynı zamanda organizasyonel başarının temel bir unsuru olarak görülmektedir (Kaya, 2016).

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK

Örgütsel bağlılık, “kişinin örgütle özdeşleşmesinin ve örgüte katılımının gücü” olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, örgütsel bağlılığın temel bileşenleri şu şekilde belirlenmiştir:

- ✓ Örgütün amaç ve değerlerine inanmak ve bunları kabul etmek,
- ✓ Örgütün çıkarları doğrultusunda daha fazla çaba gösterme isteği,
- ✓ Örgüt üyeliğini sürdürme yönünde güçlü bir arzu duymaktır.

Örgütsel bağlılık, bireylerin örgütün amaçları ve yaşamlarıyla özdeşleşme sürecini ifade eder. Çalışanın, örgütün hedeflerini ve normlarını benimsemesi, bu hedeflere ulaşmak amacıyla çaba sarf etmesi ve örgütü kendisinin bir parçası olarak görerek bütünlük oluşturması, örgütsel bağlılığın önemli bir yansımasıdır. Bu süreç, çalışanların motivasyonunu artırmakta ve örgüt içindeki birlikteliği güçlendirmektedir (Tabak & arkadaşları, 2004).

İŞTEN AYRILMA NİYETİ

İşten ayrılma niyeti, bir çalışanın örgüt içindeki varlığını sürdürme konusundaki kararlılığının, örgüt üzerindeki yansıması olarak ifade edilmektedir ve bu niyet, “bir çalışanın bağlı olduğu örgütteki görevini sona erdirmeye isteği” biçiminde tanımlanabilir. İşten ayrılma, iki farklı şekilde ele alınmaktadır. İsteyerek ve istemeyerek ayrılma şeklindedir. İsteyerek ayrılma, bireyin kendi iradesi doğrultusunda işletmeyi terk etme kararı almasını ifade ederken; istemeyerek ayrılma ise “işten çıkarılma veya atılma” durumunu belirtmektedir (Yıldız, 2013).

DEĞİŞİMİN YORGUNLUĞU

Değişim yorgunluğu yaşayan çalışanların, hem mevcut değişim sürecine hem de gelecekte gerçekleşebilecek olası değişim çabalarına dair olumsuz deneyimler geliştirdikleri ifade edilebilir. Bu durum, çalışanların örgüte karşı duydukları bağlılık ve motivasyonu azaltarak kalmaz; aynı zamanda, örgüt içindeki genel atmosferi de olumsuz etkileyerek, çalışanların iş tatmini ve performanslarını düşürebilir. Dolayısıyla, değişim yorgunluğu, bireylerin hem mevcut süreçlere katılımını engelleyebilir hem de gelecekteki değişim girişimlerine karşı isteksizlik geliştirmelerine yol açabilir. Sonuç olarak, bu olumsuz deneyimler, örgütün genel işleyişini zayıflatabilir ve çalışanların örgüte yönelik tutumlarında kalıcı hasarlara neden olabilir. Bu bağlamda, değişim yorgunluğunun etkileri, hem bireyler hem de örgütler açısından dikkate alınması gereken önemli bir mesele olarak öne çıkmaktadır (Limon, 2019).

İNFORMAL ÖĞRENME

İnformal öğrenme, bireylerin resmi eğitim ortamları dışında, günlük yaşam, sosyal etkileşimler ve kişisel deneyimlerle bilgi ve beceri kazandığı bir süreçtir. Bu öğrenme biçimi, bireylerin ilgi alanlarına göre özgürce bilgi edinmelerine olanak tanırken, deneyim yoluyla öğrenmeyi de içerir; örneğin, işyerindeki zorluklar, çalışanların problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Sosyal etkileşimler, bireylerin farklı perspektifler kazanmasını sağlayarak öğrenme sürecini zenginleştirir. Ayrıca, informal öğrenme genellikle resmi değerlendirme ve sertifikasyon süreçlerinden bağımsızdır; bu da bireylerin öğrendiklerini kişisel deneyimleri üzerinden değerlendirmesine olanak tanır. Sonuç olarak, informal öğrenme, bireylerin sürekli gelişimini destekleyen dinamik bir süreç olarak önemli bir rol oynamaktadır. Bu rol oynama informal öğrenmeyi biçimlendirmiştir. İnfomal öğrenme biçimleri, sosyal (örtük) öğrenme (en fazla karşılaşılan), tesadüfî öğrenme ve öz yönetimli öğrenmedir (Çamur, 2023).

MORAL YİTİMİ

Moral yitimi, bireyin amaç ve değerlerinin kaybı veya bu unsurlara yönelik potansiyel bir tehdit algıladığı durumlarda ortaya çıkan, keder, umutsuzluk ve kişisel yetersizlik duygularının baskın olduğu bir ruh hali olarak tanımlanmaktadır (Gabel, 2013). Bu durum, bireylerin yaşamlarına dair motivasyonlarını ve özsaygılarını önemli ölçüde zedeleyerek, psikolojik ve duygusal durumlarını olumsuz etkileyebilir. Sonuç olarak, moral yitimi, bireylerin hem kişisel yaşamlarında hem de sosyal ilişkilerinde sorunlar yaşamalarına yol açan karmaşık bir süreç olarak öne çıkmaktadır (Limon, 2019).

KÜLTÜREL ZEKA

Bireyin çok kültürlü veya çeşitli kültürel ortamlarda etkin bir şekilde yaşaması ve hareket etmesine olanak tanıyan yetenekler, kültürel zeka olarak adlandırılmaktadır. Kültürel zeka, bireylerin farklı kültürel bağlamlarda sosyal etkileşimlerde bulunabilme, çeşitli kültürel normları ve değerleri anlama yeteneğini içermekte olup, bu sayede bireyler arasında daha etkili iletişim ve işbirliği sağlanmaktadır. Bu kavram, bireylerin sadece kendi kültürel kimliklerini anlamakla kalmayıp, aynı zamanda diğer kültürel perspektiflere karşı duyarlılık geliştirmelerine de katkıda bulunarak, çok kültürlü ortamlardaki karmaşıklıkların üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla, kültürel zeka, günümüz globalleşen dünyasında bireylerin başarılı bir şekilde etkileşim kurabilmeleri için kritik bir öneme sahiptir (Ang & Diğerleri, 2007).

YAŞAM DOYUMU

Yaşam doyumu kavramı, bireylerin yaşamlarıyla ilgili bilişsel yargılarını ve değerlendirmelerini içermekte olup, belirli bir yaşam alanıyla sınırlı değildir; bunun yerine yaşamın genel bir değerlendirmesini yansıtmaktadır. Bireyler, yaşamları boyunca ne ölçüde mutlu olduklarını, hayatlarının ne denli anlam taşıdığını ve genel memnuniyet seviyelerini, bu bilişsel yargılar aracılığıyla ifade ederler. Bu bağlamda, yaşam doyumu, bireylerin yaşam deneyimlerini bütünsel bir perspektiften ele alarak, yaşam kaliteleri hakkında derinlemesine bir anlayış sunmaktadır (Diener, 1984). Ayrıca, yaşam doyumu, bireylerin psikolojik sağlıkları, sosyal ilişkileri ve genel refahları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğundan, bu kavramın incelenmesi, bireysel ve toplumsal düzeyde memnuniyetin artırılması için kritik bir alan olarak öne çıkmaktadır (Gökçek, 2022).

POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE

Pozitif psikolojik sermaye, alt boyutlarıyla daha anlaşılır bir kavram olmaktadır. Bu alt boyutlar, öz-yeterlilik, umut, iyimserlik, dayanıklılık, güven ve dışa dönüklük şeklindedir. Pozitif psikolojik sermaye, çalışanların sosyal ilişkileri veya bilgi birikimleriyle değil, bireylerin kendilerini algılayış biçimi ve nasıl tanımlandıklarıyla doğrudan ilişkili olan altı temel bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler; öz yeterlilik, umut, iyimserlik, güven, dışa dönüklük ve dayanıklılık olarak sıralanabilir. Öz yeterlilik, bireylerin belirli görevleri yerine getirme konusundaki inançlarını ifade ederken, umut, gelecekteki hedeflere ulaşma konusundaki motivasyonlarını ve inançlarını yansıtır. İyimserlik, bireylerin olumlu sonuçlara dair beklentilerini belirlerken, güven, hem bireysel hem de sosyal ilişkilerde önemli bir rol oynamaktadır. Dışa dönüklük, bireylerin sosyal etkileşimlere ne ölçüde açık olduklarını gösterirken, dayanıklılık ise zorluklar karşısında bireylerin direnç gösterme yeteneklerini ifade etmektedir. Bu bileşenlerin her biri, bireylerin psikolojik sağlığını ve genel yaşam tatminini etkileyen kritik unsurlar olarak öne çıkmaktadır. (Kılıç, 2019).

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Yapılan bu derleme makale çalışmasında, öğretmenlerin iş performansını konusunun yapılan diğer tez çalışmalarından incelenmesi amaçlanmıştır. Derleme çalışmalarında verilerin farklı kaynaklardan incelenip bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bakımdan incelenen verilerin çözümlenerek farklı ve benzer yönlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda elde edilen veriler kavram, yöntem ve sonuçlar bir arada inlenip derlendiğinden diğer çalışmalara rehberlik edecektir. Bu bakımdan çalışmada kullanılan kavramlar ve incelenen çalışmalar hakkında yapılan tespitler ve kritikler (eleştiriler) yeni çalışmaların oluşmasına, çalışmalara ilham kaynağı vermesine ve yeni konuların veya alt konuların daha detaylı incelenmesine olanak sağladığından önem taşımaktadır.

YÖNTEM

Yapılan bu çalışmada derleme yöntemi kullanılarak literatür taraması yapılmıştır. Verilerin elde edilmesinde tez çalışmalarından yararlanılmıştır. Tez çalışmaları, işleyişi bakımından uygulamalı, kavramsal çerçevesi daha detaylı olduğundan derleme yöntem çalışması için uygun nitelikler taşımaktadırlar. Sistematik derleme, belirli bir araştırma sorusuna yanıt bulmak amacıyla, ilgili yayınların sistematik bir şekilde bir araya getirilip analiz edilmesi ve sentezlenmesi sürecidir. Bu süreç, araştırma alanındaki mevcut bilgi birikimini değerlendirmek ve belirli bir konu hakkında daha derin bir anlayış geliştirmek için kritik bir rol oynar. Sistematik derleme, yalnızca belirli bir konu hakkında mevcut olan bilgilerin derlenmesi değil, aynı zamanda bu bilgilerin niteliği ve güvenilirliği açısından da titiz bir değerlendirme sürecidir ((Higgins&Diğerleri, 2019). Kavramların açıklanmasında Yök Tez Merkezi, Google Akademik, Proquest Consensus kaynaklarından yararlanılmıştır. Çalışmada literatür taraması yapılarak çalışmalar bir arada kullanılmış ve çözümlenmiştir. Yapılan çalışmada altı tez çalışması incelenmiştir. Bu çalışmalar random (rastgele) seçme yöntemine göre belirlenerek ele alınmıştır. Çalışmada üç doktora ve üç yüksek lisans çalışması incelenmiştir. Böylece yüksek lisans ve doktora çalışmalarının öğretmenlerin iş performansı konusunu nasıl işledikleri de tespit edilmeye çalışılmıştır.

BULGULAR

Yapılan bu derleme çalışmasında öğretmenlerin iş performansını etkileyen unsurlar üzerine yapılan birden fazla çalışma yapıldığı Yök Tez Merkezi üzerinden incelenmiştir. Çalışmada eğitim ve öğretim alanında 22 tane çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmalardan 4 tanesinin doktora geriye kalan 18 çalışmanın ise yüksek lisans düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada, konu başlığına uygun olarak öğretmenler üzerinde yapılan çalışmalar belirlenmeye çalışılarak random bir şekilde seçilen tez çalışmaları incelenmiştir.

İncelenen ilk doktora tez çalışmasında mobbing yapılmasının örgüt veya kurum içindeki adalet algısına, örgüt veya kurum bağlılığına, işten ayrılma düşüncesine ve iş performansına ilişkin etkileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma altı bölümden oluşmakta olup sırayla mobbing kavramı, örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık kavramları, iş performansı ve işten ayrılma niyeti kavramları, yöntem kısmı, bulgular kısmı ve sonuç kısımları şeklindedir. Çalışmada öğretmenler örneklem grubu olarak belirlendiği çalışmanın konusuyla uyumaktadır. Bu bakımdan öğretmenlerin iş performansını etkileyen ipuçları bu çalışma bulgu ve sonuçlarına göre incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, mobbing yapılmasının örgütte adalet algısı ve örgütsel bağlılığı etkilemesi sonucunda iş performansını etkileyerek akabinde işten ayrılma niyetinin ve düşüncesinin şekillenmesinde ne kadar etkili olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma bulgularına göre örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılığın birbirleriyle doğru orantılı olduğu tespit edilmiştir. Bu bakımdan bu durumun iş performansı ve işten ayrılma istenci ile olan ilişkisi olup olmadığı veya düzeyinin tespit edilmesi amaçlar arasındadır. Çalışmada mobbing eylemlerin gerçekleşmesi sonucu bireylerde oluşan adalet algısı, bağlılık ve iş performansında olumsuz gelişmelerin oluşması ile işten ayrılma niyeti arasında ilişki incelenerek değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak verilerin toplanmasında anket tekniğine başvurulmuştur. Çalışmanın evren ve örneklemleri olarak İstanbul ilinde Anadolu yakasında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel okullar belirlenmiştir. Çalışmada ulaşım kolaylığı vb. şeklinde durumlar dikkate alınarak rastgele örneklem yoluyla 20 okul seçilmiştir. Katılımcılar; memur, öğretmen ve yöneticiler şeklindedir. Çalışmada anket tekniği kullanılarak veriler toplanılmaya çalışılmıştır. Farklı okullardan yapılan anketlerde 308 görüşmeci katılım sağlamıştır. İstanbul ili Anadolu yakasında Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okulu ve özel okullarda yapılan çalışmada elde edilen bulguların sonuçlarına göre mobbing davranışlarının örgütsel adalet, örgütsel bağlılıkla kuvvetli bir ilişkisi bulunduğu, mobbing arttıkça örgütsel adalet, örgütsel bağlılığın azaldığı, buna paralel olarak iş performansının azaldığı ve işten ayrılma oranlarını önemli ölçüde etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda mobbing davranışlarının kişinin çalışma ortamındaki durumunu etkilediği ve iş performansında olumsuz bir etki oluşturduğu için işgücü kaybına neden olmakta ve randımanı azaltmaktadır (Kaya, 2016).

Diğer bir doktora tez çalışmamızda konumuz ile bağlantılı bir tema olarak informal öğrenme biçimleri ve hazırbulunuşluluk durumları üzerinden iş performansı algısı arasındaki ilişki üzerine araştırma yapılmıştır. Yapılan bu çalışmanın amacı, informal öğrenme biçimlerinin belirlenmesine bağlı olarak

öz-yönetim ve hazırbulunuşluk durumları ile iş performans algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi şeklindedir. Çalışmanın yöntemi, nicel ve nitel olmak üzere ikili yöntem ve buna bağlı olarak ikili desene göre yapılmıştır. Çalışmanın nitel yöntem kısmında “okul müdürlerinin informal öğrenme biçimleri”nin belirlenmesi şeklindedir. Bu kısımda bulguların toplanması için resmi ve özel okullarda görevli 31 ortaokul müdürü ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanarak sonrasında verilen anazili için içerik analizi tekniğine başvurulmuştur. Çalışmanın diğer bir kısmı olan nicel yöntemde ise okul müdürlerinin öz-yönetimli öğrenmede hazırbulunuşluk durumu ölçülmeye çalışılmıştır. Bu bakımdan “öz-yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk ölçeği” ve “yetkinliğe dayalı iş performans algıları ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada nicel yöntem kullanıldığından ve güvenilirlik ve geçerlilik durumları daha hassas ve esnek sonuçlar verdiği için bu durumun önüne geçmek için “yapısal eşitlik modeli, SPSS, açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi” vb. şekilde model ve analizler kullanılmıştır. Çalışma sonunda “okul müdürlerinin öz-yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri ile yetkinliğe dayalı iş performans algıları” arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde bir bağlantı olduğu saptanmıştır. Bu sonuç doğrultusunda, okul müdürlerinin kendi öğrenme sorumluluklarının farkında olmasına bağlı olarak birtakım bilgi, beceri ve tutumlar elde ederek kendilerini yetkin kıldığı bu yetkinliklerin ise onların performansını artırdığını ortaya koymaktadır. Nitel yöntem kısmında resmi ve özel okullarda görevli olan okul müdürlerinin görüş ve düşünceleri doğrultusunda informal öğrenme biçimlerinden öz-yönetimli öğrenme sürecinin nasıl belirlendiği üzerine birtakım sonuçlara ulaşılmıştır. Bunlardan ilki öğrenme ihtiyacına göre öğrenmenin başladığı diğer bir bulgu ise bazı öğrenmelerin rastlantısal ve sosyal etkileşimler yoluyla gerçekleştiği saptanmıştır. Okul müdürlerinin informal öğrenme stratejisi olarak meslektaş ve üstlere danışma, literatür taraması yapma, okuma ve gözlem yaparak öğrenme şeklindedir. Çalışmada öğretmenlerin iş performansına bağlı olarak demografik bazı bağımsız değişkenlerin özelliklerinin incelendiği görülmektedir. Yaş, öğrenim durumu, hizmet yılı, müdür olmadan önceki yıl ve daha öncesi, şeklinde değişkenler önemlidir. Farklı okullarda yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen değişkenler arasında okul türü, öğrenci sayısı ve öğretmen sayısı vs. şeklindeki durumların değişkenler arasında anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir. Cinsiyet bağlamında kadınların öz-yönetimli öğrenmede hazırbulunuşluk düzeyleri ve yetişkinliği bağlı iş performansı algılarının erkeklere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Okul türü değişkenine göre özel okullarda çalışan okul müdürlerinin öz-yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri ve yetkinliğe dayalı iş performans algıları, resmi okullarda görev yapanlara göre daha yüksektir. Çalışma sonunda elde edilen bulgulara göre eğitim-öğretim süreçlerinde informal öğrenme biçimleri içinde öz-yönetimli öğrenmenin farkındalık yaratacağı öngörülmektedir (Çamur, 2023).

İncelenen son doktora tezimizde değişime bağlı olarak kurumlar veya örgütler içindeki moral yitimi ve iş performansı arasındaki ilişki üzerinde birtakım değişkenler gözlenerek inceleme yapılmıştır. Yapılan çalışmanın amacı, eğitim politikalarına bağlı olarak değişimin yorgunluğu ve buna bağlı olarak moral yitimi oluşumu şeklindeki bu iki faktörün iş performansına nasıl yansıdığı incelenmesidir. Çalışmayı daha da özgün kılan öğretmenlerin bu sorun karşısında algı ve görüşlerinin cinsiyet, görev yapılan okul düzeyi, kıdem, görev yeri, öğrenim düzeyi, medeni hal ve mezun olunan fakülte şeklinde demografik değişkenler kullanılarak konunun alanının genişletilmesi ve detaylandırılmasıdır. Bu bakımdan problemin daha sistemli, kategorize edilmiş, karşılaştırmalı ve anlaşılır olması sağlanmıştır. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde giriş ve araştırmanın amaç, problem, önem, sınırlılıklar vb. başlıklar belirlenmiştir. İkinci bölümde çalışma ile alakalı kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Üçüncü bölümde yöntem, dördüncü bölüme bulgular ve son bölümde sonuç bulunmaktadır. Çalışmanın yöntemi olarak nicel ve nitel yöntem belirlenerek ilişkisel tarama modelinde yararlanılmıştır. Elde edilen nicel bulgular birtakım istatistiksel değerlere göre hesaplanarak düzenlenmiştir. Bulguların toplanmasında parametrik, spearman korelasyon analizi, basit doğrusal regresyon, non-parametrik vb. testlerden yararlanılmıştır. Verilerin güvenilirlik ve geçerliğinin sağlanmasında ve bulguların toplanmasında “öğretmen iş performansı ölçeği” “değişim yorgunluğu ölçeği” ve “eğitim politikaları bağlamında öğretmen moral yitimi ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın evren ve örnekleme olarak Sakarya ili seçilerek örneklem grubu olarak il genelinde bütün ilkök, ortaokul ve ortaöğretim kademelerindeki kamu okullarına link üzerinden 1935 öğretmen ile çalışma yürütülmüştür. Çalışma sonunda iş performansı, moral yitimi ve değişim yorgunluğu arasında anlamlı bir bağlantının olduğu tespit edilmiştir. Değişim yorgunluğuna bağlı olarak moral yitimi artmakta veya azalırken iş performansı bu durumla ters orantı göstermektedir. Diğer bir önemli konu ise demografik değişkenlerin konu hakkında yeni çalışmalara

konu olacak sonuçlar verdiği görülmektedir. Örneğin cinsiyet bağlamında kadın veya erkeklerin görüşlerinde anlamlı bir farklılığın olmadığı belirtilmiştir. Ancak kıdem değişkeni üzerinde anlamlı bir farklılık söz konusudur. 0-5 ve 6-10 yılları arasında kıdem alanların değişim yorgunluğu düzeyi 16-20 ve 21 yıl ve üzeri olanlara göre daha yüksektir. Dolayısıyla çalışmada değişkenler arasında anlamlı bir farklılık olmazken sadece kıdem değişkeninde farklılaşma olduğu tespit edilmiştir (Limon, 2019).

İncelenen ilk yüksek lisans tezimizde öğretmen branşlarından beden eğitimi öğretmenlerinin bilgi ve beceri düzeylerinin mesleklerine ilişkin inanç ve iş performansı arasındaki durum incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, değişmeye bağlı olarak eğitim ortamlarında bilgi ve beceri düzeyleri ile öğretmenlik mesleğinde meydana gelen inançlar ve iş performansı durumunun incelenmesidir. Öğretmenlerin kaliteli ve sürdürülebilir bir eğitim ortamı yaratmaları için pedagojik bilgi ve becerileri ve mesleki inançları kesişiminde iş performansının nasıl şekillendiği çalışmanın problematiğini oluşturmaktadır. Çalışmanın farazisine göre kaliteli ve sürdürülebilir bir eğitimde öğretmenlerin bu süreçteki pedagojik bilgi ve becerileri ve motivasyonlarının iş performansı ile doğru orantılı olması gerektiği yönündedir. Çalışmada, ayrıca beden eğitimi ve spor öğretmenliği branşları için genel ve yeni bilgi alanları oluşturması ve iş performansını bu alanda etkileyen faktörlerin neler olduğu yönünde yeni çalışmalara alan açmakta ve önemini arttırmaktadır. Çalışma altı bölüme ayrılmıştır. Çalışmada, bölüm sırası giriş, kavramlar, yöntem, bulgular, sonuç ve değerlendirme şeklindedir. Çalışmanın evren ve örnekleme olarak Trabzon İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların ortaokul ve ortaöğretim kademelerindeki öğretmenler ile yapılmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemine bağlı olarak çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 56 kadın ve 176 erkek toplam 232 beden ve spor öğretmeni ile çalışma yapılmıştır. Çalışmada verilerin toplanmasında “kişisel bilgi formu” “beden eğitimi öğretmenliği mesleki inanç ölçeği” “pedagojik bilgi ve beceri ölçeği” ve “iş performansı ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde SPSS ve LISREL programlarından yararlanılıp sonrasında betimsel istatistikler, çoklu regresyon t-testi, pearson korelasyonu ve doğrulayıcı faktör şeklinde veri işleme analizlerinden faydalanılmıştır. Çalışma sonunda pedagojik bilgi ve becerilerin, mesleklerine ilişkin inançları ve iş performanslarının yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların pedagojik bilgi ve beceri düzeyleri; cinsiyet, medeni durum ve çalışma kademelerine göre anlamlı bir değişim göstermemekle birlikte; yöneticilerin desteklerine göre farklılık göstermektedir. Bu bakımdan çalışmada demografik özellikler kullanılarak daha kapsamlı bir çalışmaya dönüşmesine zemin hazırlarken yeni çalışmaların yapılması gerektiği görülmektedir. Ancak bu değişkenler arasında anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Bu bakımdan daha detaylı ve parça-parça ilişkisine göre bu değişkenlerin incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada konu hakkında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar için değerlendirmeler yapıldığından rehberlik işlevi göstermektedir. Böylece diğer çalışmalara ışık tuttuğundan önem taşımaktadır. Çalışma sonucuna göre öğretmenlerin pedagojik bilgi ve beceri ile mesleki inanç durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı ancak iş performansı ile anlamlı bir ilişki olduğu ve bu ilişkide doğru bir orantı olduğu belirtilmiştir (Şekertağ, 2021).

İkinci yüksek lisans tezi çalışmamızda, öğretmenlerde iş performansı konusuyla ilişkili olarak kültürel zekâ, yaşam doyumu ve iş performansı kavramları arasındaki ilişki ele alınmıştır. Öğretmenlerin farklı kültürel ortamlara adapte olabilmeye yetenekleri, kültüre özgü inanç ve hassasiyetleri fark etme ve farklı kültürlerden bireylerle etkili iletişim kurabilme becerileri, onların kültürel zeka düzeylerini yansıtır. Bu farklılıkların, öğretmenlerin yaşam doyumları ve iş performanslarıyla ilişkili olabileceği öngörülmektedir. Araştırmanın temel amacı, kültürel zeka ile yaşam doyumu ve iş performansı arasındaki ilişkiyi incelemek ve bu değişkenlerin demografik özelliklere göre nasıl farklılaştığını analiz etmektir. Bu bakımdan çalışmanın problematiği, kültürel zeka ve yaşam doyumu durumlarının iş performansına nasıl etki ettiği, olumlu veya olumsuz durumların olup olmadığının ve demografik parametrelerin bu durumda nasıl farklılaştığı şeklindedir. Çalışma yöntemsel olarak nicel bir araştırma niteliği taşımaktadır. Çalışmanın evren ve örnekleme olarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılında, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bir ilde görev yapan 197 kadın ve 103 erkek toplam 300 öğretmen araştırmaya katılmıştır. Araştırmanın verileri, “kişisel bilgi formu” “kültürel zeka ölçeği” “yaşam doyumu ölçeği” ve “iş performansı ölçeği” kullanılarak çevrim içi veri toplama araçları (google forms) aracılığıyla elde edilmiştir. Kültürel zeka ile iş performansı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için regresyon analizi yapılmış, ayrıca yaşam doyumunun bu ilişkiye etkisini araştırmak amacıyla, yaşam doyumu aracı değişken olarak modele dahil edilerek desteklenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen araştırma bulgularına göre, kültürel zekanın iş performansı üzerindeki etkisinde yaşam doyumunun köprü işlevi

olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, cinsiyet açısından kültürel zeka, yaşam doyumu ve iş performansı arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Kültürel zeka ve yaşam doyumu ile yaş arasındaki ilişkide anlamlı bir fark gözlenmezken, iş performansında yaşa bağlı anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu çalışmada iş performansının yaş üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Bu bakımdan kültürel zeka ve yaşam doyumu kavramlarının iş performansı üzerinde etkili unsurlar olmadığı görülmektedir (Gökçek, 2022).

Üçüncü yüksek lisans çalışmamızda ise iş performansı konusuyla bağlantılı olarak pozitif psikolojik sermaye algıları konusudur. Bu konuda iş performansı, iş tutumlarının bir alt başlığı olarak ele alınarak bir kategoriye temsil etmektedir. İş tutumlarına bağlı olarak iş performansı, iş tatmini ve örgütsel bağlılık alt başlıkları incelenmiştir. Bu çalışmada iş performansının bir iş tutumu olduğu ve bir alt başlık niteliği taşıdığı görülmektedir. Bu bakımdan iş performansı kavramının en geniş ve dar anlamda karşılığının araştırılması kolaylaşmaktadır. Çalışmanın amacı ise, gelecek nesillere rol model olabilecek öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye algılarının iş tatmini, iş performansı ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkileri incelenmesidir. Araştırma yöntem olarak nicel bir çalışma niteliği taşımaktadır. Çalışmanın evren ve örneklem grubunun belirlenmesinde bazı nicel veriler öncesinde araştırılmıştır. Bu veriler doğrultusunda 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için çalışan öğretmen sayısının 20.151 olduğu belirlenmiştir. Bu evrenden %5 yanılma payı ve %95 güven aralığı düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir örneklem oluşturmak amacıyla, en az 380-400 öğretmene ulaşılması hedeflenmektedir. Araştırma kapsamında, demografik soruların yanı sıra, öğretmenlerin araştırma değişkenleri çerçevesinde tutumlarını değerlendirmek amacıyla Likert tipi ölçekler kullanılmıştır. Çalışmanın bu yönüyle nicel bir araştırma yöntemine göre yapıldığı ve akabinde verilerin toplanma aracı olarak birtakım ölçek ve formların kullanıldığı görülmektedir. Çalışmada anket tekniği kullanılarak İnternet üzerinden oluşturulan ve toplam 77 sorudan oluşan ölçek ile anket maddeleri, katılımcılarla paylaşılmıştır. Bu ölçeği 66 öğretmen yanıtlamış olup, yanıtlar üzerinden güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, “pozitif psikolojik sermaye ölçeği” “öğretmenler için örgütsel bağlılık ölçeği” “Minnesota iş tatmin ölçeği” ve “iş performansı ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma sonunda, öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye algılarının örgütsel bağlılık, iş tatmini ve iş performansı üzerinde olumlu ve anlamlı etkileri olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, demografik faktörler ile pozitif psikolojik sermaye algıları arasındaki farklılıklar incelendiğinde, yalnızca branş ve okul türü arasında anlamlı bir farklılaşma saptanmıştır (Kılıç, 2019).

İncelenmek amacıyla seçilen tez çalışmalarının benzer ve farklı yönlerinin daha iyi tespit edilmesi için ek tez çalışmalarına yer verilmiştir. Bu bakımdan iki yüksek lisans tez çalışmasına yer verilerek daha fazla bilgi elde edilmeye çalışılmıştır.

İncelenen bu çalışmalara ek olarak yapılan diğer çalışmalarda iş performansı konusunda parça-parça ilişkisine göre çalışmaların devam ettiği görülmektedir. Bu çalışmaların demografik değişkenlerden herhangi birinin ele alınıp incelenmesi veya bir kavramın başka parametrelerle ilişkilendirilerek bir kez daha incelenmesi iş performansı konusunda sağlıklı çalışmalar yapıldığını göstermektedir. Örneğin, “Örgütsel Bağlılığın İş Performansına Etkisi” adlı diğer bir yüksek lisans çalışmamızda örgütsel bağlılık kavramı tek başına ele alınarak daha detaylı bir inceleme alanı olmuştur. Bu çalışmamızda Yozgat Bozok Üniversitesi'nde görev yapan öğretim elemanlarının örgütsel bağlılık ile iş performansı arasındaki ilişki düzeyini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Bu doğrultuda, anket çalışmasıyla örgütsel bağlılık ile iş performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma, Yozgat Bozok Üniversitesi'nde görev yapan 284 öğretim elemanının katılımıyla anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada verilerin toplanması ve incelenmesinde “örgütsel bağlılık ve iş performans ölçekleri” kullanılmıştır. Anket verilerinin analizinde SPSS programı kullanılmış ve Spearman korelasyon testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, bireylerin iş performansı ile örgütsel bağlılığın alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bu alt boyutlar, duygusal bağlılık, normatif bağlılık, devam bağlılığı şeklindedir. Örgütsel bağlılığın üç alt boyutu ile iş performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu bulgu, öğretim elemanlarının örgütsel bağlılık düzeylerinin iş performanslarını olumlu yönde etkilediğini, yani örgütsel bağlılık arttıkça iş performanslarının da arttığını ortaya koymaktadır (Akber, 2021).

Bu yargımızı destekleyen diğer bir çalışmamız, rekreasyon (boş zaman) aktivitelerinin yaşam mutluluğu ve iş performansının nasıl etkilendiği üzerinedir. Bu çalışmamızda da yaşam mutluluğu parça-parça ilişkisine göre ele alınarak iş performansı süreciyle ilişkisi incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada Bu araştırmanın amacı, rekreasyon aktivitelerine katılım düzeyi ile yaşam mutluluğu ve iş performansı arasındaki ilişkiyi ve etkileri belirlemektir. Araştırma verilerinin toplanmasında, "Alberta Recreation Survey" çalışmasından yararlanılarak oluşturulan Rekreasyon Aktiviteleri Katılım Formu, mutluluk düzeyini ölçmek amacıyla Oxford Mutluluk Anketi ve iş performansını değerlendirmek için LIT (Lamar Institute of Technology, 2009) tarafından geliştirilmiş ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Balıkesir ilinin Karesi ve Altieylül ilçelerinde bulunan ortaöğretim kurumlarında görev yapan 1604 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem hesabı sonucunda, anketin 310 öğretmen ile gerçekleştirilmesinin yeterli olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonunda, öğretmenlerin en yüksek ortalama ile video oyunları, satranç, televizyon izleme, internette gezinme, masa ve kart oyunları, kulüp toplantıları ile dergi ve gazete okuma gibi diğer aktivite kategorilerine daha fazla katıldıklarını, buna karşın bir alt ortalama ile grup aktivitelerini daha az tercih ettiklerini göstermektedir. Rekreasyon ile yaşam mutluluğu arasındaki ilişkiye bakıldığında, fiziksel aktivitelere, açık alan etkinliklerine, kültürel faaliyetlere ve hobilere katılım ile yaşam mutluluğu arasında pozitif yönde çok zayıf bir ilişki bulunurken, yaşam mutluluğu ile iş performansı arasında da pozitif yönde zayıf bir ilişki tespit edilmiştir (Şen, 2019).

SONUÇ

Yapılan bu çalışmada öğretmenlerin iş performansını etkileyen faktörlerin incelenmesinde birden fazla faktörün etkili olduğu tespit edilmiştir. Bunlar faktörler yapılan çalışmalar sonucunda şu şekilde derlenmiştir;

- ✓ Adalet algısı
- ✓ Örgütsel bağlılık
- ✓ İşten ayrılma niteyi
- ✓ Kültürel zekâ
- ✓ Motivasyon
- ✓ Yaşam doyumu
- ✓ İş doyumu
- ✓ Mesleki inanç şeklindedir.

Bunların dışında daha fazla faktörün etkili olduğu öngörülmektedir. Ancak genel anlamda çalışmalarda ortak faktörler bu şekilde belirtilmiştir. Çalışmalarda genel olarak bu faktörlere yer verilmesi günlük hayatta öğretmenlerin iş performansını etkileyen faktörlerin sıklıkla bu şekilde olduğunu göstermektedir.

Öğretmenlerin iş performansı konusu üzerine yapılan birden fazla çalışma olduğu tespit edilmiştir. Diğer konulara nazaran bu tarz çalışmaların yapılması günlük hayatta bu sorunun farkına varıldığı ve birden fazla çözüm önerisi sunulduğu görülmektedir. Ancak bu olumlu gelişmelerin aksine eksik kalmış bazı noktalar vardır.

Yapılan çalışmalarda, konunun daha güvenilir ve geçerli olması için uygulamalı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda seçilen evren ve örneklem gruplarının ülkenin her yerinden yapılması gerekmektedir. Gerçek anlamda bir sorunun çözülmesi kapsama alanının genişliğine göredir. Ancak incelenen çalışmalarda evren ve örneklemelerin bölgesel alanlarla sınırlı kaldığı görülmektedir. Ayrıca örneklem gruplarının seçimlerinde ve uygulamaların yapıldığı yerlerde verilen kararların gerekçeleri ya sunulmamış ya da eksik gerekçeler belirtilmiştir. Bu bakımdan evren ve örneklem gruplarının belirlenmesinde yerinde kararlar ve bu kararlarının gerekçelerinin belirtilmesi gerekmektedir.

Öğretmenlerin iş performansına yönelik çalışmalarda olumlu gelişmeler olmakla birlikte iş performansı veya performans üzerine yapılan kavramsal tanımlamaların çoğunlukla yabancı kaynaklardan alındığı görülmektedir. Yerel anlamda tanımlamalara yer verilmediğinden akademik olarak literatürde yerel bir eksiklik olduğu tespit edilmiştir.

İncelenen çalışmalarda iş performansı ile demografik değişkenler arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmaların genelinde demografik değişkenlerin tümünün etkili olduğu veya pasif olduğu görülmektedir. Bu değişkenler içinci cinsiyet, medeni durum, yaş, tahsil, kıdem, okul türü vb. kullanılmıştır. Bu değişkenlerin tamamının etkili olması veya pasif olması gibi sonuçlar olmadığından daha detaylı veya konunun parçalanarak incelenmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak yapılan bu çalışmada öğretmenlerin iş performansını etkileyen etkenlerin birden fazla olduğu ve bu etkenlerin olumlu-olumsuz durumlarına göre çözüm ve önerilerde bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu konu hakkında çalışması önerisi olarak incelenen çalışmalarda birden fazla demografik değişken kullanılmıştır. Bu değişkenler hakkında çalışmalar eksik kaldığından daha detaylı çalışmalar yapılabilir.

İş performansını etkileyen birden fazla faktör olmasıyla beraber düzeye göre en fazla hangi faktörün etkili olmasına yönelik çalışmaların yapılması elzemdir.

Ayrıca kavram olarak akademik olarak yerel tanımlamaları yapılmasına yönelik konu hakkında kavramlar üzerine çalışmalar yapılmalıdır.

Yazar Katkı Oranı Beyanı

Tüm araştırmacılar makalenin başından sonuna kadar eşit bir şekilde katkı sunmuştur.

Yazar Çatışma Beyanı

Bu çalışmada yazarlar aralarında herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını beyan etmektedirler.

Kaynakça

Akber, A. (2021). *Örgütsel Bağlılığın İş Performansına Etkisi: Yozgat Bozok Üniversitesi'nde Bir Araştırma*, [Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi], Yök Tez Merkezi.

Ang, & Diğerleri, (2007). Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance. *Management and Organization Review*, 3(3), 335-371.

Avcı, U. (2005). *İşletmelerde Örgütsel Öğrenme- Örgütsel Performans İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme-Örgütsel Performans İlişkisine Yönelik İnceleme*. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi.

Bükülmez, K. (2013). *Çalışma Hayatında İş Performansını Etkileyen Faktörler: Altınova Tersaneler Bölgesi Örneği*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yalova.

Cambridge International Dictionary, (1995), Cambridge University Press.

Çamur, H. (2023). *Okul Müdürlerinin İnfomal Öğrenme Biçimlerinin Belirlenmesi ve Öz-Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşlukları ile Yetkinliğe Dayalı İş Performansı Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*. [Doktora Tezi, Okan Üniversitesi], Yök Tez Merkezi.

Çobanoğlu, Ş., (2005), *Mobbing/İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri*, Timaş Yayınları.

Diener, E. (1984). Subjective well-being. *American Psychological Association Psychological Bulletin*, 95(3), 542-575.

Gabel, S. (2013). Demoralization in health professional practice: development, amelioration, and implications for continuing education. *Journal of Continuing Education in Health Professions*, 33(2), 118-126.

Gökçek, Z. B. (2022). *Öğretmenlerde Kültürel Zeka, Yaşam Doyumu ve İş Performansı*, [Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi], Yök Tez Merkezi.

Hacıoğlu, N. Gökdeniz, A. & Dinç, Y. (2009). *Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi (2. Baskı)*. Detay Yayıncılık.

- Helvacı, M. A. (2002). "Performans Yönetim Sürecinde Performans Değerlendirmenin Önemi". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2),155-169.
- Higgins, J. P., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J., & Welch, V. A. (Dü). (2019). Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. John Wiley & Sons.
- Jenny, J.H. (1955). Introduction to Recreation Education (First Edition). Philadelphia: Saunders,14.
- Kaya, N. (2016). Mobbingin Örgütte Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi ile Çalışanların İş Performansına ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. [Doktora Tezi, Beykent Üniversitesi], Yök Tez Merkezi.
- Kılıç, E. (2019). Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Algılarının Bazı İş Tutumları (İş Performansı, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık) Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, [Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi], Yök Tez Merkezi .
- Limon, İ. (2019). Eğitim Örgütlerinde Değişim Yorgunluğu, Eğitim Politikaları Bağlamında Moral Yitimi ve İş Performansı Arasındaki İlişki, [Doktora Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi], Yök Tez Merkezi .
- Örücü, E. & Kanbur, A. (2008). "Örgütsel-Yönetimsel Motivasyon Faktörlerinin Çalışanların Performans ve Verimliliğine Etkilerini İncelemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma: Hizmet ve Endüstri İşletmesi Örneği". *Yönetim ve Ekonomi*, 15(1), 85-97.
- Pehlivan, İ. (1993). *Eğitim Yönetiminde Stres Kaynakları*. [Yayımlanmamış Doktora Tezi], Ankara Üniversitesi.
- Savcı, G. (2012). *Motive Edici Faktörlerin Çalışanların İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kafkas Üniversitesi.
- Tabak, R. S. Acuner, A. M. & Örs M. (2004), Hastanelerde Çalışan Hekimler ile Hemşirelerin Örgütlerine Bağlılıklarına ve Örgütlerinin Cazibesine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirmesi, *Sağlık Ve Toplum Dergisi*, 14 (3).
- Tunçkol, H. M. (2001). *Selçuk Üniversitesindeki Akademik Personelin Rekreasyon Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Selçuk Üniversitesi.
- Tütüncü, Ö. (2012). Rekreasyon ve Rekreasyon Terapisinin Yaşam Kalitesindeki Rolü. *Turizm Araştırmaları Dergisi*, 23(2), 248-252.
- Yaman, M. & Arslan, S. (2009). "Çocuk ve Gençlik Suçlarının Önlenmesinde Rekreatif Sporlar". *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 6(1), 445-459.
- Yıldız, S. M. (2013), Spor ve Fiziksel Etkinlik İşletmelerinde İş Yaşam Kalitesinin Çalışanların İşten Ayrılma Niyetine Etkisi, *Ege Akademik Bakış*, 13 (3), 317-324.